

УДК 330.322.1

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ —
ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА**

**ENGAGING OF FOREIGN INVESTMENTS — THE PREREQUISITE OF THE
EFFICIENT TERRITORIAL ORGANIZATION OF ECONOMY OF THE REGION**

©Саутиева Т. Б.

канд. геогр. наук,

Филиал Российского экономического университета

им. Г. В. Плеханова в г. Пятигорске,

г. Пятигорск, Россия, STB-ALANIA@mail.ru

©Sautieva T.

Ph.D, Pyatigorsk Branch of Plekhanov

Russian Academy of Economics Pyatigorsk,

Russia, Russia, Russia, STB-ALANIA@mail.ru

Аннотация. Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику требует значительных нормотворческих и организационных усилий как от российских федеральных и региональных властей, так и от отдельных предприятий и финансовых институтов. Стабилизация экономики возможна только на основе стратегии внешнеэкономической деятельности.

Общая экономическая стабильность в стране, проявляющаяся в изменениях инвестиционной активности в разных федеральных округах, показала обязательность более детального и конкретизированного исследования экономической обстановки в каждом регионе, в котором предполагаются инвестиции. Известны региональные различия в соблюдении федерального законодательства, и роли администрации субъектов федерации в формировании региональной инвестиционной среды.

Автор в заключении утверждает, что крупных прямых иностранных инвестиций в России мало.

Abstract. Engaging of foreign investments into the Russian economy demands the considerable rule-making and organizational efforts as from the Russian federal and regional authorities, and from the separate enterprises and financial institutions. Stabilization of economy is possible only on the basis of the strategy of foreign economic activity.

The common economic stability in the country which is shown in changes of investment activity in different federal districts showed obligation of more detailed and concretized research of an economic situation in each region in which investments are assumed. Regional distinctions in the keeping of the federal legislation and a role of administration of territorial subjects of the federation in the formation of the regional investment environment are known.

The author in the conclusion claims that large direct foreign investments in Russia are not enough.

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционный климат; регион.

Keywords: investments; investment climate; region.

Научные основы размещения производительных сил представляют систему теоретических и практических исследований, имеющих принципиальное значение для территориальной организации хозяйства. К таким исследованиям, в частности, относятся:

- исследования социальных проблем по регионам страны;
- изучение обеспеченности регионов достаточно полным набором природных ресурсов;
- анализ и изучение форм территориальной организации производства [1, с. 76–86].

В настоящее время Россия, экспортируя преимущественно сырье в обмен на товары народного потребления и машиностроительную продукцию производственного назначения, занимает крайне не выгодное положение в международном разделении труда. Такое положение России в международной экономической кооперации определяется низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции.

Стабилизация экономики возможна только на основе стратегии внешнеэкономической деятельности, включающей в себя следующие важнейшие цели:

1. Восстановление экспортного потенциала и его развитие, улучшение структуры экспорта.
2. Рационализация импорта.
3. Повышение конкурентоспособности продукции российских предприятий на мировом рынке.
4. Обеспечение экономической безопасности России.
5. Привлечение иностранных инвестиций для технической модернизации и создания потенциала расширенного воспроизводства [2, с.441–448].

Активная деятельность по привлечению иностранных инвестиций в отечественную экономику началась в СССР в годы перестройки — в 1987 году были приняты первые нормативные документы о создании и функционировании совместных предприятий российских организаций с зарубежными партнерами, которые положили начало регулированию прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. Важнейшим законодательным актом, и по сей день регулирующим деятельность иностранных инвесторов в России, явился принятый в 1991 году закон "Об иностранных инвестициях в РСФСР". Главным результатом принятия этого закона стало предоставление предприятиям с иностранными инвестициями национального режима, при котором такие предприятия пользуются на территории страны равными юридическими правами и несут равные обязанности с чисто российскими предприятиями (за исключением деятельности в некоторых стратегических отраслях экономики) [3, с. 259–271].

Привлечение иностранных инвестиций в Россию относится не к конъюнктурно-тактическим, а к стратегическим задачам развития российской экономики.

Подобно другим странам, Россия рассматривает иностранные инвестиции как фактор:

- ускорения экономического и технического прогресса;
- обновления и модернизации производственного аппарата;
- овладения передовыми методами организации производства;
- обеспечения занятости, подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики.

Привлечение иностранных инвестиций в Россию становится задачей, от эффективности решения которой зависят ход, темпы и во многом результаты проводимых реформ [4, с. 91–96].

Для облегчения доступа иностранных инвесторов к информации о положении на российском рынке инвестиций был образован Государственный информационный центр содействия инвестициям, формирующий банк предложений российской стороны по объектам инвестирования [5, с. 376–382].

Условия предпринимательства и инвестирования находятся в определенном соотношении с социально-экономическим положением регионов. Однако эти соотношения

представляют интерес, прежде всего, с методической точки зрения. В условиях быстрого изменения внутренней и внешней конъюнктуры они не могут быть устойчивыми. Это, в первую очередь, касается тех, чьи показатели близки к средним (примерно 30–40 регионов РФ) [6, с. 36–42].

Показатели инвестиционного климата в регионах и противоречивость их интересов, позволяют определить, что самый плохой инвестиционный климат (и крайне неблагоприятные условия) наблюдался в 30–35 субъектах РФ. По комбинации социально-экономических условий можно выделить несколько видов регионов:

- Северокавказские республики с высокой плотностью населения, значительно отстающие по уровню развития;
- удаленные, слабо освоенные и малонаселенные с экономической монокультурой регионы Севера, Сибири и Дальнего востока (Магадан, Сахалин, Республики Алтай, Тыва и др.);
- сельскохозяйственные регионы европейского центра и Поволжья с высокой долей отраслей ВПК в промышленности (Псковская, Тамбовская области, Республики Чувашия, Мордовия и др.). При всем экономическом различии этих регионов их объединяет неспособность производить в достаточных объемах конкурентоспособную продукцию. Для них характерно слабое участие во внешнеэкономических связях, низкий уровень прибыльности (до 1/3 среднероссийского), невысокие доходы населения, значительная безработица (4–10% по официальным данным) [6, с. 36–42].

Другой пояс предпринимательской и инвестиционной активности образуют примерно 20–25 субъектов РФ с относительно и ограниченно благоприятными условиями. Среди них можно выделить три вида регионов:

- с крупным экспортным потенциалом, но сравнительно небольшим населением — до 1,5 млн. чел. (Ханты Мансийский автономный округ, Мурманская и Липецкая области, Республика Саха, Хакасия и др.);
- с крупным экспортным потенциалом, разнообразным хозяйством (Самарская, Свердловская и Омская области, Республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский край и др.);
- крупнейшие города России — Москва и Санкт-Петербург. Кроме относительно благополучных социальных показателей для них характерно оживление инвестиционной сферы за счет привлечения собственных и внешних капиталовложений.

По всем видам потенциала, кроме природно-ресурсного, первенство принадлежит Москве. Ее доля в общероссийском потенциале составляет от 8% (по производственному потенциалу) до 40 % (по институциональному). Кроме того, на ее долю пришлось треть из общего объема привлеченных прямых инвестиций. По сравнению с 1999 годом (783 млн. долларов) приток ПИИ в Москву увеличился в 1,9 раза и составил 1 474 млн. долларов.

Распределение регионов по интегральному рейтингу инвестиционного потенциала показывает, что наибольший вклад в его формирование вносят факторы, накопленные в процессе многолетней хозяйственной деятельности: инфраструктурная освоенность территории, инновационный потенциал и интеллектуальный потенциал населения. Помимо таких общепризнанных экономических лидеров, как Свердловская, Самарская, Московская, Кемеровская, Нижегородская области, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и др., в первую двадцатку входят, может быть, не столь очевидно экономически мощные, но достаточно «обустроенные» области Центральной России — Белгородская, Владимирская, Воронежская, Рязанская, Тульская, также к числу лидеров относят Калининградскую и Ярославскую области.

Выделяются пять потенциальных полюсов инвестиционного роста, сосредоточенных в европейской России и на Урале: Северо-Западный во главе с Санкт-Петербургом, Центрально-российский во главе с Москвой и Московской областью, Поволжский

(Самарская и Саратовская области), Южнороссийский (Краснодарский край и Ростовская область) и Уральский (Свердловская и Челябинская области) [6, с. 36–42].

Общая экономическая стабильность в стране, проявляющаяся в изменениях инвестиционной активности в разных федеральных округах, показала обязательность более детального и конкретизированного исследования экономической обстановки в каждом регионе, в котором предполагаются инвестиции. Известны региональные различия в соблюдении федерального законодательства, и роли администрации субъектов федерации в формировании региональной инвестиционной среды. Поэтому соединение по-разному управляемых регионов в одном федеральном округе, механическое суммирование их объемных экономических показателей исключают естественные характеристики регионального развития, порождают структурные статистические искажения.

Россия — страна настолько резких межрегиональных экономических, социальных и политических контрастов, что каждый потенциальный инвестор при наличии достаточной информации может найти для себя регион с вполне удовлетворительными или хотя бы сносными условиями инвестирования.

Одним из важнейших факторов привлечения иностранного капитала является наличие благоприятной правовой обстановки, стабильной законодательной базы, обеспечивающей условия максимально эффективной защиты интересов инвесторов [6, с. 36–42].

Важным документом в области регулирования притока и функционирования иностранных инвестиций в экономику России стал Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 сентября 1995 года. Законом установлены правовые основы отношений, которые возникают в процессе осуществления инвестиций в поиски, разведку и добычу минерального сырья на территории России. Право пользования инвестором участком недр удостоверяется лицензией, которая выдается ему органом исполнительной власти Российской Федерации.

Закон предусматривает максимальное упрощение схемы взаимоотношений инвестора и государства, прежде всего по линии уплаты налогов и других обязательных платежей. Их взимание, по сути дела, полностью заменено разделом продукции по условиям соглашений, рентными платежами. Однако и этот Закон требует совершенствования, как и вся система инвестиционного климата в России.

Оценивая показатели присутствия иностранных инвестиций в экономике России, приходится констатировать следующее: крупных прямых иностранных инвестиций в России мало [6, с. 36–42].

Проблематично существенное изменение ситуации и в ближайшие годы. При этом создание благоприятного инвестиционного климата благотворно отразится как на притоке иностранных инвестиций, так и на объеме отечественных капиталовложений.

Список литературы:

1. Саутиева Т. Б. Региональная экономика и региональная политика: актуальность развития на современном этапе // Актуальные проблемы экономического и социального развития на современном этапе: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Пятигорск: Изд-во ИнЭУ, 2001. 109 с.
2. Саутиева Т. Б. Необходимость управления внешнеэкономической деятельностью // К 200-летию КМВ: научные материалы «Актуальные проблемы экологии, экономики, культуры», сборник научных материалов. Пятигорск: Изд-во ИнЭУ, 2003. 640 с.
3. Саутиева Т. Б. Иностранные инвестиции в экономике России // Межвузовский сборник научно-исследовательских работ : «Проблемы реализации концепции устойчивого развития общества». М: Учебная литература, 2005. 310 с.
4. Саутиева Т. Б. Условия и проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России // Вестник ПГЛУ. Пятигорск. 2003. № 2. 114 с.

5. Саутиева Т. Б. Проблемы и способы привлечения иностранных инвестиций в экономику России // Экономико–правовые и духовные проблемы современности: Мат. региональной научно–практической конференции. Краснодар–Пятигорск: Изд–во КСЭИ, 2006. 404 с.

6. Саутиева Т. Б. Стимулирование зарубежных инвестиций в экономику региона // Международная торговля и торговая политика. М. 2004. № 5. 176 с.

References:

1. Sautieva T. B. Regional'naya ekonomika i regional'naya politika: aktual'nost' razvitiya na sovremennom etape // Aktual'nye problemy ekonomicheskogo i sotsial'nogo razvitiya na sovremennom etape: Materialy mezhregional'noi nauchno–prakticheskoi konferentsii. Pyatigorsk: Izd–vo InEU, 2001. 109 p.

2. Sautieva T. B. Neobkhodimost' upravleniya vneshneekonomicheskoi deyatel'nost'yu // K 200-letiyu KMV: nauchnye materialy «Aktual'nye problemy ekologii, ekonomiki, kul'tury», sbornik nauchnykh materialov. Pyatigorsk: Izd–vo InEU, 2003. 640 p.

3. Sautieva T. B. Inostrannye investitsii v ekonomike Rossii // Mezhvuzovskii sbornik nauchno–issledovatel'skikh rabot: “Problemy realizatsii kontseptsii ustoychivogo razvitiya obshchestva”. M: Uchebnaya literatura, 2005. 310 p.

4. Sautieva T. B. Usloviya i problemy privlecheniya inostrannykh investitsii v ekonomiku Rossii // Vestnik PGLU. Pyatigorsk. 2003. No. 2. 114 s.

5. Sautieva T. B. Problemy i sposoby privlecheniya inostrannykh investitsii v ekonomiku Rossii // Экономико–правовые и духовные проблемы современности: Мат. региональной научно–практической конференции. Краснодар–Пятигорск: Изд–во КСЭИ, 2006. 404 ps.

6. Sautieva T. B. Stimulirovanie zarubezhnykh investitsii v ekonomiku regiona // Mezhdunarodnaya trgovlya i trgovaya politika. M. 2004. No. 5. 176 p.

*Работа поступила
в редакцию 19.11.2016 г.*

*Принята к публикации
21.11.2016 г.*